

PSORÍASE UNGUEAL

Nail Psoriasis

Suzana Mioranza Bif, UNINASSAU
Amanda Rates Pereira, UNINASSAU
Gabriely Gomes de Corduva, UNINASSAU
Thainara Bento Deziderio, UNINASSAU
Diana Dalmolin Cadore, UNINASSAU
Lays Vitória de Oliveira, UNINASSAU
Aline Matheus Pontes Godoy, UNINASSAU
Janaine Salvalagio Costa, UNINASSAU
Adrielli Dumer Antunes Maina, UNINASSAU

suzanamioranzabif@gmail.com

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde

RESUMO:

Introdução: A melhor definição de psoríase é como uma doença inflamatória de carácter crônico imunomediada que atinge aproximadamente 3% da população mundial, sendo que aproximadamente 80% dos portadores apresentam acometimento ungueal, independentemente de fatores como idade, sexo ou etnia. A psoríase é reconhecida como um distúrbio de carácter multifatorial e, apesar de sua etiologia ser incerta, acredita-se que fatores, principalmente, ambientais, genéticos, função irregular dos queratinócitos da pele e desregulação da resposta imune, seja ela inata ou adquirida, são os fatores principais relacionados à patogenicidade da doença. De todos os fatores acima citados, é de maior valia, principalmente, o desequilíbrio da imunidade inata seja o principal fator associado, apresentando melhora ou conseqüente complicações da doença sem causas aparentes correlacionadas. As unhas das mãos são as mais acometidas, sendo presente em aproximadamente 50% de todos os pacientes e, em contrapartida, as unhas dos pés são afetadas em até 35% dos casos. O paciente pode apresentar uma ou mais unhas comprometidas, bem como associação com onicomicose. As principais manifestações clínicas da psoríase nas unhas são picadas, descoloração, onicólise e hiperqueratose subungueal, bem como desintegração da placa ungueal e hemorragias lascivas. Além disso, a depender da gravidade da doença, a mesma pode influenciar de maneira negativa nas atividades do dia a dia, como: relações sociais, na saúde psíquica e nas atividades profissionais do paciente acometido. Dessa maneira, é indispensável o acompanhamento de maneira multifacetada em busca de um tratamento eficaz bem como um bom prognóstico. **Objetivo:** O foco deste resumo é realizar uma revisão bibliográfica que visa apontar os principais aspectos relacionados à psoríase ungueal, principalmente as manifestações de forma clínica, o tratamento da doença, bem como seu prognóstico. **Metodologia:** Este é um estudo com carácter de revisão de forma bibliográfica, onde foram utilizados dados de sites de busca como PUBMED, SciELO e LILACS, realizados nos anos de 2019 e 2022. **Resultados e Discussões:** A PU apresenta um curso de de forma crônica e de carácter prolongado com período de renitência por razões desconhecidas. Com base nisso, haverá períodos em que as unhas terão aspecto sadio e sem alteração, intercalado de momentos em que ocorre o aumento da expressão patológica com danos que afetam de maneira psicossocial. **Conclusão:** Com base no estudo, conclui-se que apesar de haver inúmeras opções de tratamentos disponíveis, nenhuma mostrou-se ideal para evitar as variadas manifestações da doença. Com isso, o tratamento terapêutico deve visar, principalmente no quesito biopsicossocial, levando em consideração que a PU é responsável por mudanças psicológicas, gerando repercussões negativas na rotina do paciente.

Palavras chave: nail psoriasis; psoriatic nails; manifestações clínicas; dermatologia.

